

TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY IDROK IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH.

Djamalova Z.SH.

TerDU o'qituvchisi

Anotatsiya Ushbu maqolada bugungi kunda Sun'iy idrok va sun'iy idrokni ta'lim tizimiga qo'llash va sun'iy idrokni qo'llash orqali erishilishi mumkin bo'lgan yutuqlar keltirib o'tilgan. Hozirgi kunda real hayotda qo'llanilayotgan va qo'llanilishi mumkin bo'lgan texnologiyalar haqida aytib o'tilgan va fikrlar xulosalangan .

Kalit so'zlar: Sun'iy idrok, Sun'iy intellekt, ekspert tizimlar, ta'lim tizimi, baholash tizimi, analizlash tizimlari, SI tizimlarining rivojlanishi, mehnat inqilobi.

Hozirgi kunda ta'lim borgan sari mobillashuv jarayoniga uchramoqda hamda ochiqlashib bormoqda. Ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarning aralashuvi esa sohada yangi paradigmlar hosil bo'lishiga sabab bo'ldi.

Ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni qo'llashdan kutilayotgan maqsad esa ta'lim oluvchilarning bilimini yanada oshirishga qaratilgan bo'lib, raqamli texnologiyalar qo'llanilmagan ta'limga qaraganda, ta'lim oluvchinig individual hususiyatlarini inobatga olish nazarda tutiladi. Bunday natijalarga erishish uchun esa hozirgi kunda toboro o'sib va rivojlanib borayotgan texnologiyalar sun'iy intellekt, virtual borliq, barcha foydalanuvchilarga internet tarmog'idan foydalanishni ta'minlash, katta ma'lumotlar bilan ishlash kabi texnologiyalarning kuchidan foydalanish yordam beradi.

Biz esa ta'lim tizimiga aynan sun'iy intellekt tizimida mavjud texnologiyalarni qo'llash qanday ta'sir qilishini o'rganib chiqamiz.

Sun'iy intellekt tizimlarining paydo bo'lishi o'tgan asrning 80 yillariga to'g'ri keladi. XX asrning 80-yillari boshlarida sun'iy intellekt ishlab chiqishda mustaqil yo'nalish shakllana boshladi, bu yo'nalish "ekspert tizimlar" deb nomlandi.

Yaratilayotgan tizimlar ekspertning (yoki ekspertlar guruhining) o‘rnini egallashi hamda murakkab muammolarni qisqa vaqt ichida bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar berishi kerak bo‘lgan tizim edi. Bunday tizimlar birinchi novbatda harbiy sohalarga kerak bo‘lgan, keyinchalik bu tizimdan tibbiyot xodimlari foydalana boshlashdi, undan keyin esa bunday tizimlarni joriy qilish bilan inson faoliyatining hamma soha mutaxassislari shug‘ullana boshladi. Bu tizim Ishlanmalarining asosiy maqsadi – murakkab funksiyalarni bajarishda natija beradigan, ekspert yoki mutaxassis-ekspertlar guruhi taklif qilgan yechimlardan sifat va samaradorligi bo‘yicha qolishmaydigan o‘rni kelsa undanda ustunroq turuvchi dastur yaratish edi. [2]

Xo‘sh nega biz ta’limda aynan sun’iy intellektdan foydalanish haqida gapirmoqdamiz. Sun’iy intellektni ta’limda qo‘llashdan nima foyda? Bu yo‘lda qanday qiyinchiliklarga uchrashimiz mumkin?. Shunga o‘xshash savollarga javob beraylik.

Ho‘sh sun’iy idrokni qo‘llash ta’limda nima o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin?

Masalan har bir o‘quvchi uchun o‘zigagina mos keladigan individual ta’lim dasturini ishlab chiqishi, vaqt o‘tishi bilan xotirasidan ko‘tarilgan deb hisoblangan ma’lumotlarni qayta takrorlash uchun namoyish qilishi, yoki bo‘lmasa o‘rganish tempini pasaytirishi yoki tezlatishi mumkin. Bularning barchasi albatta o‘quvchining tanlangan materialni puxta va samarali o‘rganishiga ko‘mak beradi.[3]

Sun’iy idrok yutuqlaridan shaxsiy repetitor sifatida ham foydalanish mumkin. Bunda tushunish qiyin bo‘lgan mavzuni qayta tushuntirish uchun foydalanish, mavzuning qaysi jihatlariga ko‘proq urg‘u berish kerakligini aniqlash uchun ham foydalanish mumkin.

Ta’limni baholash tizimida ham sun’iy idrokdan foydalanish mumkin. Bunda sun’iy idrokni yozma ishlarni o‘qib chiqishga, taxlil qilishga va adekvat (ya’ni tasqi ta’sirlarsiz) baholashni amalga oshirishga o‘rgatish mumkin bo‘ladi.

Sun’iy idrok yutuqlaridan o‘quvchilarni jismoniy va ruhiy holatlarini analiz qilish uchun ham foydalanish mumkin. Bu o‘z novbatida talabalarda bo‘layotgan

salbiy o'zgarishlarni kuzatishga va o'z novbatida ro'y berishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarni oldini olishga yordam beradi.

Yuqorida keltirilgan sifatlarni SI uchun yangilikmi yoki ular real hayotga joriy qilinib ulgurganmi? Degan savol oldimizga ko'ndalang turib qolishi mumkin. Bu savolga esa quyidagi javobni beramiz: Bugungi kunda yuqoridagi g'oyalarni ba'zilar ilmiy fantastika janridan real hayotimizga ko'chgan va o'z faoliyati allaqachonlar amalga oshirayotgan real proyektlar bo'lib, ulardan allaqachon ko'plari ijobiy natijalar olingan. Hozirgi kunda real hayotimizda "Aqlli yordamchilar"(agentlar) tizimlari ishlayotgan bo'lib ularga Microsoft ning Cortana tizimini, Apple ning Siri tizimini, Google ning GoogleNow tizimini, Amazonning Echo kabi tizimlarini misol qilib keltirish mumkin. Bu tizimlar bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajarish imkoniyatiga ega, bular: inson nutqini tanib olish, aniq bir foydalanuvchi haqida personal ma'lumotlarni tahlil qila olish imkoniyati va bu ma'lumotlar asosida xulosalar chiqarish imkoniyatlari mavjud.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki sun'iy idrokdan ta'lim yozimida foydalanish juda ko'plab yutuqlarga erishishga yordam beradi, har bir talaba uchun o'qituvchi fizik jihatdan ajrata olmaydigan vaqtni ajratish va har biri bilan individual ishlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari har bir darsni o'zlashtirilishini kuzatib borish, e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar analiz qilish, baholash tizimini idealga yaqinlashtirish va boshqa ko'plab jarayonlarni amalga oshirishga yordam beradi. To'g'ri sun'iy idrokni kamchiliklari ham mavjud ammo uni ishlatish orqali olinadigan natijalar bilan solishtirganda o'z ahamiyatini yo'qotadi. Qolaversa ta'limda sun'iy idrokdan foydalanish ham o'qituvchiga, ham o'quvchiga juda katta yordam beradi.

Adabiyotlar

1. <https://hozir.org/suniy-intellekt-tizimlari.html>
2. <https://letaibe.media/articles>
3. <https://www.tadviser.ru>

4. “Технологии искусственного интеллекта в образовании” Пырнова О.А., Зарипова Р.С. Russian Journal of Education and Psychology 2019, Volume 10, Number 3.
5. “Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения” Стивен Даггэн. Перевод с английского языка: Анастасия Паршакова. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 2020
6. Амиров Р.А. Стратегия развития высшего образования в России // Вестник НГИЭИ. 2019. № 8 (99). С. 105–117
7. “Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования.” Амиров Р.А., Билалова У. М. “УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ” . № 3 . 2020